

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SUSTENTABILIDADE NA AMAZÔNIA: UMA VIVÊNCIA EXTENSIONISTA COM ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

DOI: 0.5281/zenodo.17131462

Mauricio Dumont Ferreira Sousa¹

¹ Bacharel em Engenharia Florestal e Graduando em Engenharia Sanitária e Ambiental –
Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)
Eng.dumont.mauricio@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9400701028122864>

Sílvio Campos dos Santos Neto²

² Bacharel Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia das Águas e Graduando em Engenharia
Sanitária e Ambiental –
Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)
silvinhocampos123@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0133727682681408>

Matheus Silva Pimentel³

³ Bacharel Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia das Águas e Graduando em Engenharia
Sanitária e Ambiental –
Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)
msilvapimentel23@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7654979878557388>

Janaína dos Santos Mendes⁴

⁴ Bacharel Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia das Águas e em Engenharia Sanitária e
Ambiental – Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)
janaina.smen dess@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1309372606299023>

Jaqueline Portal da Silva⁵

⁵ Docente da Universidade Federal do Oeste do Pará – Universidade Federal do Oeste do Pará
(UFOPA)
jaqueline.silva@ufopa.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3043462946145164>

AT12: Educação Ambiental e Sustentabilidade.

RESUMO: Objetivou-se apresentar os resultados de uma ação extensionista realizada no município de Santarém/PA, vinculada ao projeto “UFOPA de Portas Abertas”, com foco na capacitação de estudantes do ensino médio para a gestão sustentável de resíduos sólidos. A atividade foi conduzida por acadêmicos da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) junto a 22 estudantes da Escola Estadual Maestro Wilson Dias da Fonseca, por meio de palestra, materiais didáticos e dinâmicas interativas. Durante a ação, foram abordados temas como desenvolvimento sustentável, saneamento básico e gerenciamento de resíduos sólidos, culminando na produção de um livro digital. A avaliação diagnóstica revelou que apenas 14,3% dos estudantes apresentaram entendimento claro do conceito de desenvolvimento sustentável;

19% associaram o tema exclusivamente à dimensão ambiental. Quanto à percepção da atividade, 82% dos participantes consideraram a duração adequada, e 59% declararam ter compreendido a maior parte do conteúdo apresentado. Em relação ao que mais gostaram, 43,8% destacaram as metodologias ativas e dinâmicas, enquanto 37,5% enfatizaram o conteúdo e o aprendizado adquirido. Os resultados apontaram que, embora existam lacunas conceituais, a adoção de metodologias participativas favorece o engajamento, a aprendizagem e a construção crítica do conhecimento. Reafirma-se, assim, o papel da extensão universitária como instrumento de transformação social, contribuindo para o fortalecimento da educação ambiental e para a formação de sujeitos mais conscientes, autônomos e comprometidos com a sustentabilidade e a justiça socioambiental na região amazônica.

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável; Educação ambiental; Extensão universitária; Gerenciamento de resíduos sólidos; Santarém/PA.

1. INTRODUÇÃO

O Plano Nacional de Educação (PNE) 2001–2010 estabeleceu que, entre 2001 e 2004, a extensão universitária passaria a ser componente obrigatório nos cursos de graduação, devendo ocupar, no mínimo, 10% da carga horária total (Brasil, 2001), medida essa que ficou conhecida como “curricularização da extensão” (Araújo Filho & Santos, 2025). No entanto, somente com o PNE subsequente (2014–2024) as diretrizes passaram a vigorar efetivamente, com prazo de adequação estipulado até dezembro de 2022 (Brasil, 2014; Araújo Filho & Santos, 2025).

O momento atual representa a consolidação de uma etapa significativa no processo histórico de institucionalização da extensão universitária, sendo que os resultados dessa implementação serão determinantes para o futuro da educação superior no Brasil, pois as crescentes complexidades do saber colocam em xeque a legitimidade da universidade enquanto suas ações extensionistas não estiverem plenamente integradas ao ensino e à pesquisa (Conterato & Bandos, 2025).

Nesse cenário de fortalecimento da extensão universitária, ganha destaque a atuação das instituições de ensino superior frente a desafios socioambientais contemporâneos, como a gestão de resíduos sólidos urbanos. O crescimento contínuo da geração de resíduos sólidos representa uma séria ameaça ao meio ambiente, especialmente quando o descarte ocorre de forma inadequada, em locais inapropriados como lixões e aterros controlados, o que intensifica os riscos de contaminação e expõe a população aos impactos diretos da poluição (Marin *et al.*, 2021).

O descarte incorreto compromete a qualidade do solo, da água e do ar, além de favorecer a proliferação de vetores transmissores de doenças, o que demanda respostas imediatas do poder público para preservar a saúde coletiva, o meio ambiente e reduzir gastos com ações corretivas

(Sousa & Santos, 2025).

Embora a Lei nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), tenha estabelecido agosto de 2024 como prazo final para destinação adequada desses materiais (Brasil, 2010), muitas administrações municipais ainda não cumpriram essa exigência, revelando obstáculos significativos (Sousa *et al.*, 2025), sobretudo em municípios da região amazônica.

No contexto amazônico, os desafios enfrentados são agravados pela ausência ou fragilidade de políticas públicas voltadas à coleta seletiva e à destinação final de resíduos (Sousa *et al.*, 2025). Assim, reforça-se a necessidade de ações que integrem ensino, pesquisa e extensão, especialmente em temas que impactam diretamente a qualidade de vida e o meio ambiente, como a gestão de resíduos sólidos urbanos.

Além de responder a desafios locais da Amazônia, este tipo de ação também se insere em uma perspectiva global de enfrentamento dos problemas socioambientais, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Tais práticas são respaldadas ODS de número 3 (saúde e bem-estar), 6 (água potável e saneamento) e 11 (cidades e comunidades sustentáveis), contribuindo diretamente para a melhoria das condições de saúde e qualidade de vida em comunidades periféricas e marginalizadas (ONU Brasil, 2025).

Diante das premissas apresentadas, este trabalho teve como objetivo descrever os resultados de uma ação de extensão vinculada ao projeto “UFOPA de Portas Abertas: Capacitação e Engajamento para uma Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos em Escolas Públicas do Ensino Médio no Município de Santarém (PA)”, desenvolvida com foco na temática dos resíduos sólidos, destacando sua contribuição para a formação crítica e cidadã dos envolvidos e para a efetivação da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

2. METODOLOGIA

2.1 Caracterização da área de estudo

A área de estudo deste trabalho está situada no município de Santarém, localizado na mesorregião do Baixo Amazonas, no oeste do estado do Pará às margens direita do rio Tapajós, próximo à sua confluência com o rio Amazonas (Sousa *et al.*, 2025), e possui uma área de 22.886,761 km², com 331.942 habitantes (IBGE, 2022).

O município de Santarém está equidistante das capitais Belém e Manaus, sendo considerado o principal centro financeiro e econômico da região oeste do Pará, e o terceiro município mais populoso do estado, ficando atrás apenas de Belém e Ananindeua (Silva *et al.*,

2024).

A ação de extensão teve como alvo a Escola Estadual de Ensino Médio Maestro Wilson Dias da Fonseca, situada na Travessa 25, s/n no bairro Nova República (Figura 1).

Figura 1 – Localização geográfica da Escola Estadual de Ensino Médio Maestro Wilson Dias da Fonseca no município de Santarém, Pará, Amazônia, Brasil

Fonte: Autores (2025).

A instituição conta com 832 alunos matriculados, distribuídos entre o Ensino Médio Regular, com 708 estudantes, e a modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), com 108 estudantes (SEDUC, 2025).

2.2 Caracterização da Ação Extensionista

A atividade extensionista foi promovida na Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), *Campus* Tapajós, foi direcionada a uma turma do 2º ano do Ensino Médio. A ação, que contou com a participação de 22 estudantes, foi resultado de uma parceria com a professora da disciplina "Aprofundamento de Área", que abordava a gestão de resíduos sólidos. A decisão de trabalhar com apenas uma turma se deu pela parceria já estabelecida, pela viabilidade logística e, principalmente, para testar as estratégias metodológicas da atividade como um projeto piloto, visando sua futura replicação.

A equipe executora da ação foi formada por seis acadêmicos da UFOPA, oriundos dos cursos de Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia das Águas e de Engenharia Sanitária e Ambiental. Os discentes atuaram sob a supervisão e orientação da professora responsável pela função de coordenação do projeto.

A ação esteve vinculada ao projeto intitulado “UFOPA de Portas Abertas: Capacitação e Engajamento para uma Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos em Escolas Públicas do Ensino Médio no Município de Santarém (PA)”, cuja proposta visa fortalecer a conscientização ambiental e a formação cidadã por meio da educação ambiental voltada à temática dos resíduos sólidos.

2.3 Etapas da ação extensionista

A execução da ação extensionista seguiu seis etapas principais, conforme ilustrado na Figura 2 e detalhado nas seções subsequentes.

Figura 2 - Etapas de execução da ação extensionista sobre resíduos sólidos realizada na Universidade Federal do Oeste do Pará no município de Santarém, Pará, Amazônia, Brasil

Fonte: Autores (2025).

Inicialmente, foram realizadas reuniões prévias entre os acadêmicos e a professora coordenadora do projeto, com o objetivo de alinhar as estratégias e distribuir as

responsabilidades entre os membros da equipe. Essas reuniões foram importantes para garantir a organização, o planejamento e o bom andamento das atividades.

Na sequência, deu-se início à revisão bibliográfica, com a consulta a artigos científicos, dissertações, teses e documentos públicos. Essa etapa teve como finalidade levantar um referencial teórico atualizado sobre os temas abordados.

Com base na revisão teórica e considerando o perfil do público-alvo, foi iniciada a elaboração dos materiais didáticos. Foram produzidos slides expositivos contendo vídeos explicativos, um roteiro para a condução da palestra e uma cartilha informativa adaptada à linguagem e ao nível de compreensão dos estudantes do Ensino Médio.

A quarta etapa correspondeu à execução da ação, realizada no dia 4 de abril de 2025, nas dependências da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), especificamente no Laboratório de Saneamento, localizado no Bloco Modular Tapajós I.

Durante a atividade, foram abordados os seguintes temas: desenvolvimento sustentável, saneamento básico, resíduos sólidos e alternativas para o gerenciamento de resíduos sólidos. Como estratégia metodológica, foi aplicada uma dinâmica dentro do contexto de metodologia ativa. Para isso houve a divisão dos participantes em grupos e realizou-se perguntas com três níveis de dificuldade:

- Fácil: questões básicas envolvendo definições e conceitos. Respostas corretas sem alternativas valiam 2 pontos; com alternativas, 1 ponto.
- Médio: perguntas de maior complexidade e aplicação do conhecimento. Respostas corretas sem alternativas valiam 3 pontos; com alternativas, 2 pontos.
- Difícil: questões desafiadoras que exigiam interpretação e análise crítica. Respostas corretas sem alternativas valiam 5 pontos; com alternativas, 4 pontos.

Além das perguntas mencionadas anteriormente, também foram incluídas questões subjetivas, cujo valor era de até 7 pontos, concedidos integralmente caso a resposta correta fosse apresentada já na primeira tentativa. Como incentivo, os grupos receberam recompensas simbólicas (guloseimas), de acordo com seu desempenho na atividade.

Ao final da ação, foi aplicado um formulário de avaliação de satisfação, com o objetivo de coletar as percepções dos participantes quanto ao conteúdo, à metodologia e à duração da atividade.

Por fim, realizou-se a sistematização e socialização dos resultados com a equipe organizadora da ação extensionista, permitindo avaliar o impacto da atividade e identificar pontos de melhoria para futuras edições. É válido ressaltar que a metodologia adotada nesta

ação foi inspirada e adaptada a partir do trabalho de Sousa *et al.* (2025), desenvolvido em uma escola pública do município de Santarém/PA.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A revisão bibliográfica realizada, seguida da elaboração de material didático, resultou na produção e publicação do livro digital intitulado “O Caminho do Lixo: Do Descarte à Sustentabilidade! Saneamento e Resíduos Sólidos: Conceitos e Aplicações” (Figura 3), cujo qual foi disponibilizado o link aos alunos ao final da ação extensionista.

Figura 3 - Visualização do livro digital “O Caminho do Lixo: Do Descarte à Sustentabilidade! Saneamento e Resíduos Sólidos: Conceitos e Aplicações” (capa, sumário e contracapa)

Fonte: Mendes *et al.* (2025).

Essa produção representa não apenas um produto educacional, mas também um reflexo do engajamento e envolvimento dos acadêmicos com a temática da gestão de resíduos sólidos. Destaca-se que essa iniciativa evidencia, de forma positiva, o crescente interesse dos estudantes pela área, sendo esse tipo de prática — envolvendo pesquisa, sistematização de saberes e produção de materiais — um importante estímulo à formação crítica e ao aprofundamento temático.

Conforme discutido por Sousa *et al.* (2024), nos últimos anos observou-se um aumento no número de publicações acadêmicas relacionadas à gestão de resíduos sólidos nas universidades brasileiras, o que reforça a importância e a atualidade do tema no meio acadêmico.

Nesse contexto, a extensão universitária reafirma seu papel essencial de articulação entre ensino, pesquisa e extensão, especialmente ao promover a publicação de materiais educativos em formato digital, com linguagem acessível, adaptada ao perfil do público-alvo e de fácil disseminação.

Essa abordagem se mostra estratégica, sobretudo em um momento em que os debates sobre sustentabilidade e responsabilidade social estão cada vez mais presentes nas mídias e nos espaços coletivos, como afirmam Bonassina e Kuroshima (2021).

A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão assegura uma formação integral e crítica dos acadêmicos. Essa tríade promove a articulação entre a produção do conhecimento (pesquisa), sua disseminação (ensino) e sua aplicação prática junto à comunidade (extensão), permitindo que o saber acadêmico dialogue com a realidade social (Almeida & Conceição, 2022).

Dessa forma, entende-se que a extensão universitária, por meio de projetos e ações diversificadas, possui potencial transformador, contribuindo de maneira efetiva para o fortalecimento de práticas sociais mais conscientes e sustentáveis (Bonassina & Kuroshima, 2021).

No início da ação extensionista, os alunos foram questionados sobre seus conhecimentos a respeito do conceito de desenvolvimento sustentável. Em seguida, foi solicitado que, de forma anônima, cada participante escrevesse, em um *post-it*, o que entendia por desenvolvimento sustentável e entregasse o material, permitindo assim um diagnóstico inicial das percepções individuais sobre o tema.

Com base na análise qualitativa e quantitativa dos resultados do *post-it's*, observou-se que os estudantes apresentaram diferentes níveis de compreensão sobre o conceito de desenvolvimento sustentável. A seguir, descreve-se a diversidade de entendimentos, com base nos agrupamentos temáticos das respostas e nos percentuais correspondentes (Tabela 1).

Tabela 1 - Distribuição das percepções dos estudantes da Escola Estadual de Ensino Médio Wilson Dias da Fonseca quanto ao conceito de Desenvolvimento Sustentável, segundo categorias temáticas, em Santarém, Pará, Amazônia, Brasil

Categoria	Frequência	Percentual (%)
Entendimento acadêmico claro	3	14,29%
Ênfase ambiental	4	19,05%
Confusas ou equivocadas	3	14,29%
Genéricas/vagas	3	14,29%
Contextualização local (Amazônia e ruralidade)	1	4,76%
Outras	7	33,33%
Total	21	100%

Fonte: Autores (2025).

Os achados deste trabalho contrastam com os resultados obtidos por Sousa *et al.* (2025), que, ao realizarem pesquisa em outra escola pública de ensino médio no mesmo município, identificaram que a maioria dos estudantes não respondeu à pergunta (56,4%), enquanto 17,9% afirmaram não saber como respondê-la.

Adiante, entre as respostas analisadas, observou-se que uma parcela dos estudantes demonstrou compreensão bastante próximo do conceito acadêmico de desenvolvimento sustentável (14%), como: “Desenvolvimento sustentável é um modelo de crescimento que busca equilibrar os três pilares principais: social, econômico e ambiental” e “É uma maneira de produzir e usufruir dos recursos do nosso planeta visando o bem e a preservação desses recursos para o uso nas gerações futuras”.

O entendimento demonstrado por parte dos estudantes está em consonância com a definição consagrada de desenvolvimento sustentável apresentada no Relatório Nosso Futuro Comum em 1987, elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU.

Segundo esse documento, o desenvolvimento sustentável deve atender às necessidades da geração presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de suprir suas próprias demandas, com ênfase no equilíbrio entre os aspectos social, ambiental e econômico (Relatório Nosso Futuro Comum, 1987).

Cerca de 33% das respostas apresentaram variações temáticas que não se encaixam diretamente em nenhuma categoria. Um caso específico também chamou atenção por relacionar o desenvolvimento sustentável ao contexto amazônico e rural, ao afirmar que “É o grupo de movimento que cuida do meio ambiente e tudo que é sustentável na Amazônia e no meio rural” (4,76%).

Uma parte dos estudantes (19%) demonstrou compreender o desenvolvimento sustentável de forma restrita à dimensão ambiental, o que pode refletir uma abordagem escolar que enfatiza majoritariamente o viés ecológico, em detrimento dos aspectos social e econômico.

Exemplos como “Criar materiais com resíduos que provavelmente seriam jogados” e “É tudo aquilo que fazemos para preservar o meio ambiente” ilustram essa perspectiva. Resultados semelhantes foram encontrados por Fortunato *et al.* (2024), em uma escola de ensino médio no Ceará, onde o desenvolvimento sustentável foi bastante associado à questão ambiental.

Além disso, algumas respostas apresentaram definições genéricas ou vagas (14%), como “É o ato de ter uma vida de forma mais sustentável” ou “É um caminho para a sustentabilidade”,

sugerindo que os estudantes reconhecem a relevância do tema, mas não conseguem aprofundar e diferenciar os conceitos de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade em sua compreensão. Fortunato *et al.* (2024) também verificou essa particularidade em seu estudo onde 46,9% do público entrevistado não entendem que os termos possuem significados diferentes.

Aproximadamente 14% das respostas apresentaram interpretações confusas ou equivocadas, evidenciando dificuldades na compreensão do conceito de desenvolvimento sustentável. Alguns estudantes confundiram o termo com o sentido literal de “sustentar”, como em: “Sustentar algo que está com fome” ou “Talvez seja o conhecimento dos legumes”. Essas falas indicam lacunas conceituais e reforçam a importância de abordagens pedagógicas mais contextualizadas.

Neste contexto, a escola se configura como espaço fundamental para o início das discussões sobre questões ambientais, promovendo uma abordagem interdisciplinar que contribui para a formação de cidadãos críticos, conscientes e comprometidos com os problemas socioambientais, uma vez que, por seu papel na construção social, cultural, ética e humana, torna-se um ambiente privilegiado para o desenvolvimento de práticas educativas voltadas à preservação e conservação do meio em que vivemos (Nunes & Banhal, 2022).

Quanto a dinâmica, participaram da atividade quatro equipes, cujos desempenhos foram registrados e analisados com base nas respostas corretas e no total de pontos obtidos (Tabela 2).

Tabela 2 - Desempenho das equipes de uma ação de extensão realizada na Escola Estadual de Ensino Médio Maestro Dias da Fonseca, no município de Santarém, Pará, Amazônia, Brasil

Equipe	Fácil		Médio		Difícil		Questões Subjetivas (7 Pts)	Tot.
	Com Opções (1 Pts)	Sem Opções (2 Pts)	Com Opções (2 Pts)	Sem Opções (3 Pts)	Com Opções (4 Pts)	Sem Opções (5 pts)		
1	0	2	0	0	0	0	7	9
2	1	4	2	3	4	0	14	28
3	0	2	0	3	0	0	0	5
4	1	0	0	3	0	0	7	11

Fonte: Autores (2025).

Os resultados da dinâmica demonstraram engajamento dos participantes, com destaque para a equipe 2, que obteve a maior pontuação geral, refletindo domínio conceitual e capacidade analítica ao lidar com os diferentes níveis de questões.

Resultados semelhantes foram identificados no estudo de Pereira *et al.* (2022), realizado no município de Cabo Frio (RJ). A pesquisa, que analisou o processo de ensino e aprendizagem

mediado por metodologias ativas, abordou temáticas relacionadas às deficiências no saneamento básico e ao descarte inadequado de resíduos sólidos urbanos (RSU). Os dados revelaram um alto nível de precisão nas respostas dos estudantes, com acerto de 93%, indicando uma compreensão significativa dos conteúdos trabalhados.

As questões de caráter subjetivo possibilitaram a avaliação de dimensões qualitativas do aprendizado, como a habilidade de argumentar e de integrar os conhecimentos construídos ao longo da ação extensionista. A aplicação de dinâmicas pedagógicas, especialmente por meio de desafios, contribuiu significativamente para despertar o interesse dos participantes, promovendo a reflexão crítica, o debate e a interação entre os grupos (Pereira *et al.*, 2022).

Ao contrário do modelo tradicional, que muitas vezes posiciona o aluno como receptor passivo do conhecimento, as metodologias ativas colocam o discente como protagonista no processo educativo, e o professor, nesse contexto, atua como mediador, facilitando a construção do saber, incentivando a autonomia, a criticidade e o desenvolvimento intelectual dos estudantes (Renosto *et al.*, 2021).

Esses resultados corroboram a eficácia das práticas pedagógicas interativas na consolidação do conhecimento, especialmente quando aplicadas a temáticas socioambientais relevantes.

Além disso, vale destacar que os jogos também podem desempenhar um papel pedagógico significativo. Constituem uma forma de entretenimento valorizada por diferentes faixas etárias e públicos, estruturados por regras específicas que envolvem conflitos simulados e resultados mensuráveis (Teixeira *et al.*, 2024).

Naturalmente, esses sistemas oferecem desafios motivacionais que favorecem a criação de uma dinâmica própria de aprendizagem, permitindo que os participantes avancem e recebam recompensas conforme seu desempenho (Teixeira *et al.*, 2024).

Esses sistemas, por natureza, oferecem desafios motivacionais que favorecem o desenvolvimento de uma dinâmica própria de aprendizagem, na qual os jogadores progredem e são recompensados conforme seu desempenho (Teixeira *et al.*, 2024).

Portanto, torna-se importante incorporar recursos como a gamificação, práticas simuladas e atividades interativas baseadas na exploração ativa de conteúdos (Ponat *et al.*, 2024), utilizando-se das ferramentas e tecnologias disponíveis para enriquecer o processo de ensino-aprendizagem.

Na Figura 4 pode-se observar os resultados obtidos por meio do formulário de satisfação aplicado referente a compreensão do conteúdo apresentado e quanto o tempo de duração da

atividade aos participantes da ação de extensão.

Figura 4 - Avaliação dos estudantes da Escola Estadual de Ensino Médio Maestro Dias da Fonseca, no município de Santarém, Pará, Amazônia, Brasil sobre a compreensão do conteúdo (A) e a duração da atividade extensionista (B).

Fonte: Autores (2025).

Conforme ilustrado na imagem, majoritária parte dos alunos demonstraram avaliações favoráveis em relação à compreensão do conteúdo apresentado (59%), apenas uma pequena parcela indicou ter compreendido tudo (12%) ou apenas algumas partes (29%), evidenciando, ainda assim, um aspecto bastante positivo (Figura - 4 A).

Quanto à percepção sobre o tempo de duração da atividade, a maioria dos participantes (82%) considerou a duração adequada, enquanto 18% relataram que a palestra foi um pouco longa. Esse resultado indica que a estrutura temporal da ação foi, em geral, bem planejada e condizente com a capacidade de atenção e o interesse do público-alvo.

Cabe ressaltar que todos os respondentes (n=17) manifestaram satisfação em relação ao encontro, destacando-o positivamente. Ao analisar os dados obtidos por Sousa *et al.* (2025) no município de Santarém, observa-se que a ação educativa sobre resíduos sólidos foi bem recebida pelos participantes, refletindo uma percepção majoritariamente positiva (88%), corroborando com os resultados aqui obtidos.

Com base nas respostas apresentadas pelos participantes à pergunta “O que você mais gostou no encontro?”, referente à ação de extensão sobre resíduos sólidos, foi possível observar uma avaliação bastante positiva e diversificada da atividade. A seguir, no Quadro 1 descreve-se uma síntese qualitativa dos resultados.

Quadro 1 - Categorias de respostas dos estudantes da Escola Estadual de Ensino Médio Maestro Dias da Fonseca, no município de Santarém, Pará, Amazônia, Brasil sobre os aspectos mais apreciados na ação extensionista.

Categoria	Exemplos de Respostas	Percentual (%)
Metodologia Ativa e Interatividade	“Da dinâmica” “A hora que teve as perguntas kk”, “Achei muito legal e interativo” “Da dinâmica que teve no final do encontro.” “As brincadeiras, e o tema que foi abordado” “De poder dissertar e falar sobre o que aprendi”	43,75%
Conteúdo e Aprendizado	“O conteúdo” “As explicações do professor” “Como aprender a fazer reciclagem corretamente.” “Gostei das teorias de saneamento e resíduos sólidos como que funciona” “Conhecer os conteúdos”	37,5%
Avaliação Geral Positiva	“Tudo” “O passeio” “Eu gostei de tudo igualmente” “A aula foi muito boa”	8,75%

Fonte: Autores (2025).

A palavra “dinâmica” aparece de forma recorrente nas respostas, com quatro menções diretas, sendo a categoria mais citada. Os participantes destacaram tanto o caráter interativo da dinâmica quanto momentos específicos. Isso reforça a efetividade da estratégia adotada em promover engajamento e aprendizado participativo.

Atualmente, as metodologias ativas de ensino-aprendizagem têm se consolidado como estratégias eficazes para promover um aprendizado mais significativo, centrado na participação ativa dos estudantes em experiências práticas e interativas (Renosto *et al.*, 2021).

Expressões como “conteúdo”, “explicações do professor”, “teorias de saneamento e resíduos sólidos” e “como aprender a fazer reciclagem corretamente” revelam que os estudantes atribuíram valor ao conhecimento técnico e ambiental transmitido durante a atividade. Isso evidencia o papel da ação na promoção da consciência crítica e no fortalecimento da educação ambiental.

Além disso, destaca-se que o uso da palestra como recurso metodológico favorece o contato direto dos discentes com profissionais atuantes na área, possibilitando a compreensão do tema a partir de exemplos práticos e experiências reais, o que contribui significativamente para a formação acadêmica e cidadã (Pereira *et al.*, 2022).

Algumas respostas expressam uma satisfação ampla e geral com a experiência, como: “tudo”, “eu gostei de tudo igualmente”, “o passeio”, e “achei muito legal e interativo”. Essas

manifestações revelam que, além do conteúdo, o formato da atividade e o ambiente promovido durante o encontro também foram bem recebidos pelos participantes.

Por fim, os acadêmicos reuniram-se para dialogar sobre a apresentação e a sistematização dos dados obtidos ao longo da ação, bem como refletir sobre o significado da experiência em seu percurso acadêmico. Ressalta-se que as práticas extensionistas representam um elo fundamental entre a universidade e a sociedade, desempenhando importante papel na formação acadêmica e no compromisso social das instituições de ensino superior (Guimarães *et al.*, 2021).

É válido destacar que a participação ativa dos estudantes na execução do projeto contribuiu significativamente para a potencialização do processo criativo, envolvendo múltiplas dimensões da organização prática e da construção coletiva do conhecimento, conforme pontuado por Araújo Filho e Santos (2025), em trabalho conduzido no âmbito do cineclubes Abaeté em Minas Gerais.

Os autores ressaltam ainda a importância da responsabilização coletiva do corpo discente — e não apenas da coordenação — no enfrentamento dos desafios de tornar os projetos eficazes e socialmente transformadores e acessíveis, com vistas a estreitar a relação entre o meio acadêmico e a população.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora os resultados sejam provenientes de uma amostra reduzida, eles oferecem subsídios importantes para compreender a percepção discente sobre sustentabilidade e resíduos sólidos, além de demonstrar o potencial das metodologias ativas na educação ambiental. Tais achados devem ser interpretados como exploratórios, servindo como base para futuras investigações em contextos mais amplos.

Logo, reconhece-se como limitação desta pesquisa a restrição da amostra a uma única turma, o que impede generalizações para outros contextos. No entanto, a experiência constitui um passo inicial, abrindo possibilidades para ampliar o alcance em edições futuras, envolvendo um número maior de escolas e participantes. Assim, este trabalho se coloca como um estudo exploratório, com potencial de replicação e escalonamento.

A experiência deste trabalho evidencia o potencial da extensão universitária como elo integrador entre universidade e sociedade. Ao promover o diálogo entre saberes acadêmicos e a sociedade, a ação extensionista proporcionou um ambiente propício à construção coletiva de saberes, ao desenvolvimento da consciência ambiental e ao estímulo à cidadania ativa entre estudantes do Ensino Médio.

Entre os aspectos positivos, destacam-se a elaboração de materiais didáticos acessíveis, como o livro digital produzido ao final da ação, e o uso de metodologias participativas, como dinâmicas em grupo e gamificação, favoreceram a apropriação de conceitos relacionados à sustentabilidade e à gestão de resíduos sólidos. Essas constatações reforçam a efetividade da abordagem utilizada, especialmente ao lidar com temáticas socioambientais de relevância local.

Contudo, algumas limitações importantes foram identificadas. A distância geográfica entre a universidade e a escola participante — localizada em uma área historicamente marginalizada e até então nunca contemplada por ações extensionistas — representou um desafio logístico relevante. A escassez de recursos financeiros apresenta-se como um fator limitante para a realização e continuidade de atividades desse porte, que demandam transporte, materiais e infraestrutura. Tais desafios reforçam a necessidade de maiores investimentos e fomentos institucionais aos projetos de extensão, especialmente aqueles voltados a comunidades periféricas e em situação de vulnerabilidade socioambiental.

Além disso, embora uma parte dos estudantes tenha apresentado compreensão consistente sobre o conceito de desenvolvimento sustentável, persistem lacunas conceituais, frequentemente limitadas à dimensão ambiental. Tal cenário evidencia a necessidade de abordagens pedagógicas mais integradoras e contextualizadas, que articulem os pilares ambiental, social e econômico da sustentabilidade, sobretudo em contextos amazônicos marcados por desafios estruturais específicos.

A ação cumpriu um duplo papel: de um lado, contribuiu para o fortalecimento da formação crítica e cidadã dos alunos do Ensino Médio; de outro, proporcionou aos acadêmicos envolvidos uma vivência formativa significativa, reforçando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão como base de uma educação superior mais conectada com as realidades locais e regionais.

Diante disso, recomenda-se que iniciativas semelhantes sejam estendidas também ao Ensino Fundamental, fase essencial para a formação de valores e atitudes sustentáveis desde os primeiros anos escolares. Além disso, ações formativas voltadas a professores — tanto do Ensino Fundamental quanto do Ensino Médio — podem ampliar o alcance e a continuidade da educação ambiental nas escolas, estimulando a inserção de práticas pedagógicas inovadoras, interdisciplinares e conectadas aos desafios socioambientais contemporâneos.

Dessa forma, reafirma-se a importância da curricularização da extensão e da continuidade de projetos que articulem ciência, educação e compromisso social. Iniciativas como esta representam um caminho efetivo para a construção de uma educação ambiental

crítica, promotora de justiça socioambiental e de uma atuação universitária mais comprometida com a transformação da realidade.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M. M. P. de; CONCEIÇÃO, G. L. da. Os espaços do conhecimento e a tríade ensino-pesquisa-extensão na educação profissional e tecnológica. **Revista Valore**, v. 7, 2022.

ARAÚJO FILHO, T.; SANTOS, G. A. Estratégias de implementação da extensão universitária no contexto da “curricularização”: o caso do Cineclube Abaeté (2022-2023). **Revista ELO – Diálogos em Extensão**, v. 14, 2025.

BONASSINA, A. L. B.; KUROSHIMA, K. N. Impactos do ensino, pesquisa e extensão universitária: instrumento de transformação socioambiental. **Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA)**, v. 16, n. 1, p. 163–180, 2021.

BRASIL. **Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001**. “Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências.” Diário Oficial da União: Brasília, DF, 9 jan. 2001. 81 p. Disponível em: <https://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/L10172.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2025.

BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; revoga dispositivos de leis anteriores; e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 3 ago. 2010. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/112305.htm. Acesso em: 15 jul. 2025.

BRASIL. **Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014**. Aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 jun. 2014. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/113005.htm. Acesso em: 10 jul. 2025.

CONTERATO, L. G.; BANDOS, M. C. A evolução do número de instituições de ensino superior e a extensão universitária no Brasil em uma linha do tempo. **Revista ELO – Diálogos em Extensão**, v. 14, 2025.

FORTUNATO, T. de A.; ARAUJO NETO, M. de; LOPES, J. L. C.; SILVA, F. E. R. da. Meio ambiente e educação na escola pública: um olhar sobre a percepção discente acerca dos conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. **Revista Docentes**, v. 9, n. 31, p. 20-31, 2024.

GUIMARÃES, E. M. P.; GONÇALVES, B. de O.; DUARTE, M. M. T. A. de S.; SOUSA, F. T. e; SANTOS, G. N.; BRAGA, G. A. Potencialidades da extensão universitária: um relato de experiência a partir das ações do Programa Aproxime-se durante a pandemia da Covid-19. **Extensão em Foco**, n. 23, 2021.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Cidades e Estados: Santarém**. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pa/santarem.html>. Acesso em: 15 jul. 2025.

MARIN, C. B.; ZANATTA, T. A. P.; TATIT, U. L.; PICOLOTTO, R. Extensão nas redes sociais: teria a pandemia mudado os hábitos da comunidade?. **Extensão em Foco**, n. 23, Edição Especial, 2021.

MENDES, J. dos S.; SOUSA, M. D. F.; SANTOS NETO, S. C.dos; BERNARDO, N. S.; SILVA, S. do N. da; SILVA, J. P. da. **O caminho do lixo: do descarte à sustentabilidade!** Santarém: Ufopa, 2025. 40 p. (Saneamento e resíduos sólidos: conceitos e aplicações, v. 1). ISBN: 978-85-65791-88-5. Disponível em: <https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2700>. Acesso em: 10 jun. 2025.

NAÇÕES UNIDAS. **Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future.** 1987. Disponível em: <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2025.

NUNES, N. A.; BANHAL, A. E. A educação ambiental como caminho para o desenvolvimento sustentável. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 8, n. 1, p. 1547-1570, 2022.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL – ONU Brasil. **Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.** 2025. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br#:~:text=Os%20Objetivos%20de%20Desenvolvimento%20Sustent%C3%A1vel,de%20paz%20e%20de%20prosperidade>. Acesso em: 02 set. 2025.

PEREIRA, Regina Célia Soares; GOUVEIA, Luis Borges; DINIS, Maria Alzira Pimenta. A Educação Ambiental por meio do uso das metodologias ativas um estudo de caso na cidade de Cabo Frio (RJ). **Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA)**, v. 17, n. 2, p. 153-168, 2022.

PONAT, A. da S. M.; FURLANI, C. J.; ZANONI, H. E. R. C.; HOFFMANN, L.; ESTEVÃO, S. B. F. Gamificação como metodologia de aprendizagem ativa no ensino superior. **Revista Interdisciplinar da FARESE**, v. 04, Ed. Esp. Anais da III Jornada Científica do Grupo Educacional FAVENI, p. 7-13, 2022

RENOSTO, Amanda Furlin et al. Estudo das percepções de docentes e discentes sobre a aplicação de metodologias ativas em disciplinas de graduação em Engenharia Civil. **Educitec-Revista de Estudos e Pesquisas sobre Ensino Tecnológico**, v. 7, p. e170921-e170921, 2021.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC. **Escolas da rede estadual.** Disponível em: <https://www.seduc.pa.gov.br/escolas>. Acesso em: 15 jul. 2025.

SILVA, J.; COSTA, H.; SILVA, L. **Covid-19: introdução e medidas de enfrentamento ao novo coronavírus em Santarém (Pa), um município de médio porte da Amazônia Brasileira.** Amazônia: tópicos atuais em ambiente, saúde e educação - Volume 5. 1ed.: Editora Científica Digital, 2024, v. 5, p. 182-197.

SOUSA, M. D. F.; Mendes, J. dos S.; ALVES, A. R. da C.; MARTINS, P. F. S.; REIS JUNIOR, J. C. F. dos. **Gerenciamento de resíduos sólidos: Uma experiência de capacitação com**

acadêmicos no município de Novo Progresso, Pará, Amazônia, Brasil. *In:* Maria Mirtes Cortinhas dos Santos; Maria Julia Veiga da Silva; Rodolfo Maduro Almeida; Eulina Christyane Araujo Rocha; Elton Raniere da Silva Moura. (Org.). Educação Ambiental na Amazônia: realidades e desafios. 1ed. Belém/PA: RFB Editora, 2024, p. 1-236.

SOUSA, M. D. F.; MENDES, J. dos S.; SANTOS NETO, S. C. dos; CAMPOS, B. S. M.; BERNADO, N. S.; SILVA, S. do N. da; SILVA, J. P. da. Educação ambiental e gestão de resíduos sólidos: uma experiência de extensão em uma escola pública no município de Santarém, Pará, Amazônia, Brasil. **Revista ELO – Diálogos em Extensão**, v. 14, 2025.

SOUSA, M. D. F.; SANTOS, I. I. dos. Viabilidade econômica de composteira doméstica utilizada em projeto de extensão no município de Santarém/Pá. **Revista ELO – Diálogos em Extensão**, v. 14, 2025.

TEIXEIRA, G. A. de M. e S.; DALSSASSO, R. L.; CRUZ, D. M.; NAGEL-HASSEMER, M. E. Aplicação de experiências de gamificação em turmas de ensino superior em engenharia. **#Tear: Revista de Educação, Ciência e Tecnologia**, v. 13, n. 1, 2024. Edição: Retrospectiva, desafios e perspectivas da educação básica no Brasil. p. 1–16, 2024.

Agradecimentos e financiamento (Opcional)

Os autores deste trabalho agradecem aos colaboradores da Escola Estadual Maestro Wilson Dias da Fonseca, em especial à docente responsável pela disciplina Aprofundamento de Área e aos alunos da turma do 2º Ano (202), pela atenção, colaboração e disponibilidade demonstradas durante a realização da atividade vinculada a realização deste estudo.

Estendemos nossos agradecimentos à Pró-Reitoria da Cultura, Comunidade e Extensão (PROCCE) da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), pelo apoio institucional e pela concessão da bolsa referente ao projeto “UFOPA de Portas Abertas: Capacitação e Engajamento para uma Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos em Escolas Públicas do Ensino Médio no Município de Santarém (PA)”, contemplado no Edital nº 003/2024 do Programa de Fomento à Extensão (PRÓ-EXTENSÃO).